

ӘОЖ 15.21.41

ОҚУШЫЛАРДЫҢ КРЕАТИВТІЛІГІ МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ ОЙЛАУЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

КАРЛ НҰРАЙ ТЕЛЬМАНҚЫЗЫ

Қызылорда Болашақ университетінің магистранты
Қызылорда қ., Қазақстан

Аннотация: Мақалада қазіргі білім беру контекстіндегі оқушылардың креативтілігі мен техникалық ойлауын зерттеудің теориялық негіздері қарастырылады. Креативтілік пен техникалық ойлаудың мәнін түсінуге кеңестік және шетелдік ғалымдардың көзқарастары талданады және олардың құрылымдық компоненттері мен өзара байланысы ашылады. Оқушылардың танымдық сипаттамаларын дамытудағы оқу іс-әрекетінің, білім беру ортасының және инновациялық технологиялардың рөліне ерекше назар аударылады.

Кілт сөздер: креативтілік, техникалық ойлау, оқушылар, танымдық қабілеттер, шығармашылық ойлау, инженерлік ойлау, білім беру ортасы.

Қазіргі қоғам ғылымның, техниканың және цифрлық технологиялардың қарқынды дамуымен сипатталады. Бұл оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптардың артуына әкеледі. Білім берудің басым бағыттарының бірі жеке тұлғаның инновациялық қызметке, стандартты емес міндеттерді шешуге және өзгермелі жағдайларға бейімделуге қабілеттілігін қамтамасыз ететін негізгі құзыреттер ретінде креативтілік пен техникалық ойлауды дамыту болып табылады.

Оқушылардың креативтілігі мен техникалық ойлауын зерттеудің өзектілігі білім алушылардың білімді өз бетінше құрастыру, ғылыми идеяларды жобалау және практикалық қолдану қабілетін қалыптастыру қажеттілігімен анықталады. Осыған байланысты бұл құбылыстардың мәнін, олардың құрылымы мен даму факторларын теориялық тұрғыдан түсіну ерекше маңызға ие.

Жалпы мақаланың мақсаты – психологиялық-педагогикалық ғылымдағы оқушылардың креативтілігі мен техникалық ойлауын зерттеудің теориялық тұғырларын талдау.

Бүгінде қай сала үшін де креативті тұлға қалыптастыру қажеттілігі туындап отыр. Себебі Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Қазіргі заманда азаматтардың шығармашылық әлеуетіне және зияткерлік капиталына арқа сүйейтін «креативті өндіріс» салалары шынайы инклюзивті экономиканы дамытудың қайнар көзі саналады. Бұл аз десеңіз, креативті экономика дарынды әрі шығармашыл адамдарды өзіне тартатын ірі қалалардың дамуына ықпал етуші күшке айналуда. Қазақстанда бұл сала әлі дамымаған», - деп көрсетіледі [1]. Сондықтан креативтілікті мектеп қабырғасынан бастап дамыту қажеттілігі туындайды.

Креативтілік және креативті ойлау ерте кезден бастап-ақ педагогика және психология ғылымдарында терең зерттеле бастады. Креативтілік дәстүрлі түрде жеке тұлғаның өзіндік, стандартты емес идеялар мен қызмет өнімдерін жасау қабілеті ретінде қарастырылады. Шетелдік психологияда креативтілікті Дж. Гилфорд [2], Э. Торренс [3], Р. Стернберг [4] еңбектерінен көруге болады. Ғалым Дж. Гилфорд тұжырымдамасына сәйкес креативті ойлау процестерінің икемділігінде, өзіндік ерекшелігінде және өнімділігінде көрінетін дивергентті ойлаумен байланысты [2, 23 б.]. Ал, Э. Торренс креативтілікті оқу үдерісінде дамитын және еркін сөйлеу, икемділік, өзіндік ерекшелік және идеяларды дамыту сияқты көрсеткіштерді қамтитын әмбебап қабілет ретінде қарастырды [3, 12 б.].

Ресейлік психологияда креативті белсенділік пен мәдени-тарихи көзқарастар тұрғысынан талданады (Л.С. Выготский [5], А.Н. Леонтьев [6], Я.А. Пономарев [7]). Л.С. Выготский шығармашылықтың әлеуметтік жағдайына баса назар аударды және оны жаңа жағдайда тәжірибені өзгерту үдерісі ретінде қарастырды [5, 32 б.]. Креативтілік осылайша, туа

біткен сапа емес, жеке тұлғаны әртүрлі іс-шараларға белсенді енгізудің нәтижесі болып табылады.

Техникалық ойлауда техникалық объектілер мен үдерістерді талдауға, жобалауға және түрлендіруге бағытталған ақыл-ой әрекетінің ерекше түрі қарастырылады. Психологиялық-педагогикалық зерттеулерде техникалық ойлау логикалық, кеңістіктік, бейнелі және практикалық ойлауды қамтитын интегративті білім ретінде тұжырымдалады. Кеңестік зерттеушілердің (Б.Г. Ананьев [8], Н.Ф. Талызина [9]) пікірінше, техникалық ойлау техникалық жүйелердің жұмыс қағидаларын түсінуді және теориялық білімді практикада қолдана білуді талап ететін тәжірибеге бағытталған мәселелерді шешу үдерісінде қалыптасады.

Оқушылардың техникалық ойлауының негізгі сипаттамаларына мыналар жатады:

- техникалық жағдайларды талдау қабілеті;
- модельдеу және құрастыру қабілеті;
- дамыған кеңістіктіктегі қиял;
- практикалық нәтижеге бағдарлау;
- шешімдерді болжау және оңтайландыру мүмкіндігі.

Креативтілік пен техникалық ойлау тығыз байланысты және бірін бірі толықтырады. Техникалық ойлау қызметтің логикалық және сындарлы негізін қамтамасыз етеді, ал креативтілік өзіндік шешімдер мен инновациялық тәсілдерді іздеуге ықпал етеді. Білім беру қызметі жағдайында бұл байланыс жобалық, зерттеу және инженерлік тапсырмаларды орындау кезінде көрінеді. Мұнда дәлдік пен логика ғана емес, сонымен қатар стандартты емес ойлау қабілеті де қажет. Креативтілікті дамыту техникалық ойлаудың икемділігін күшейтеді, ал техникалық бағыт шығармашылық қызметке практикалық мән береді.

Теориялық талдау креативтілік пен техникалық ойлауды дамытуға ықпал ететін бірқатар педагогикалық жағдайларды анықтауға мүмкіндік береді:

- жобалау және зерттеу қызметін пайдалану;
- пәнаралық тәсілдерді интеграциялау (STEAM-білім беру);
- мәселелік және тапсырмалық оқытуды қолдану;
- цифрлық және интеллектуалды технологияларды қолдану;
- оқушылардың дербестігі мен бастамасын ынталандыратын білім беру ортасын құру.

Педагогтың танымдық іс-әрекетті ұйымдастырушы және шығармашылық үдерістің фасилитаторы ретіндегі ұстанымы ерекше рөл атқарады. Креативтілік және техникалық ойлау – бұл оқушының инновациялық және кәсіби қызметке дайындығын анықтайтын жеке басының маңызды когнитивті сипаттамалары. Теориялық талдау көрсеткендей, бұл құбылыстар белсенді оқу іс-әрекеті үдерісінде қалыптасады және оқу мазмұнына, әдістері мен шарттарына байланысты.

Білім беруді жаңғырту жағдайында педагогикалық іс-әрекеттің басым міндеттерінің бірі оқушылардың креативтілік және техникалық ойлауын дамыту болып табылады. Ойлаудың бұл түрлері оқушылардың шешімдерді өз бетінше іздеу, инновациялық қызмет және қазіргі қоғамның тез өзгертін жағдайларына бейімделу қабілетін қамтамасыз етеді.

Креативті ойлау жаңа идеяларды қалыптастыру, мәселелерді шешудің стандартты емес тәсілдерін табу, ойлаудың икемділігі мен өзіндік ерекшелігін көрсету қабілетімен сипатталады. Креативтілікті ойлауды дамыту педагогтерге оқушылардың белсенділігін, қиялын және бастамасын ынталандыратын білім беру ортасын құруды талап етеді. Маңызды педагогикалық әрекет-жалғыз дұрыс шешімі жоқ мәселелік және ашық міндеттерді қою. Мұндай тапсырмалар оқушыларды балама нұсқаларды іздеуге және дивергентті ойлауды қалыптастыруға итермелейді.

Креативті ойлауды дамытудың тиімді құралы-миға шабуыл, SCAMPER әдісі, синектика, ассоциативті және психикалық карталар сияқты шығармашылық оқыту әдістерін қолдану. Оқушыларға тапсырмаларды орындау тәсілдерін және қызмет нәтижелерін ұсыну формаларын таңдау еркіндігін беру маңызды рөл атқарады. Қателіктерді танымның табиғи

кезеңі ретінде қабылдауға бағытталған педагогикалық қолдау оқушылардың өз қабілеттеріне деген сенімін қалыптастырады және сәтсіздік қорқынышын азайтады.

Техникалық ойлау құрылғылар мен үдерістерді талдау, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, білімді іс жүзінде қолдану және алгоритм бойынша әрекет ету қабілетін қамтиды. Ойлаудың бұл түрін дамыту тәжірибеге бағытталған іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады: жобалау, модельдеу, зертханалық және жобалық жұмыстарды орындау. Нұсқауларды, схемаларды, алгоритмдерді құрастыру және бағдарламалау негіздерін игеру арқылы жүзеге асырылатын алгоритмдік ойлауды қалыптастыру ерекше маңызға ие.

Жобалау және зерттеу қызметі техникалық ойлауды дамытуда шешуші орын алады. Өйткені ол оқушыларға инженерлік мәселені шешудің барлық кезеңдерінен өтуге мүмкіндік береді — мәселені қоюдан бастап нәтижені бағалауға дейін. STEM-және STEAM-тәсілдер шеңберінде пәнаралық байланыстарды интеграциялау техникалық және технологиялық үдерістер туралы тұтас түсінік қалыптастыруға ықпал етеді.

Ең үлкен педагогикалық әсерге креативтілік және техникалық ойлауды бір уақытта дамытуға бағытталған әрекеттерді біріктіру арқылы қол жеткізіледі. Мұндай іс-шараларға жобаға бағытталған оқыту, инженерлік-креативті міндеттерді шешу, топтық жұмыс, конкурстар мен хакатондарға қатысу жатады. Бұл жағдайда педагог дайын білімді тасымалдаушы ретінде емес, білім беру ортасын ұйымдастыратын және оқушылардың жеке білім беру траекторияларын қолдайтын тәлімгер және фасилитатор ретінде әрекет етеді.

Креативтілік және техникалық ойлауды дамытуға бағытталған педагогикалық әрекеттерді жүйелі қолдану оқушылардың өзіндік ойлау, инновациялық қызмет және табысты кәсіби өзін-өзі жүзеге асыру қабілеттерін қалыптастыруға ықпал етеді.

Қорытындылай келе, креативтілік пен техникалық ойлауды зерттеудің анықталған теориялық негіздері педагогикалық модельдерді әзірлеу және заманауи білім беру сапасын арттыруға бағытталған эмпирикалық зерттеулер жүргізу үшін әдіснамалық негіз бола алады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Тоқаев Қ.К. «Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары» атты Қазақстан халқына Жолдауы. – Астана, 2023.
2. Гилфорд Дж. Структура интеллекта. – М.: Прогресс, 1965.
3. Торренс Э. Развитие творческого мышления. – М.: Педагогика, 1988.
4. Стернберг Р. Практический интеллект = Practical Intelligence in Everyday Life. - СПб.: Питер, 2002. - 272 с.
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.–М.: Педагогика, 2007. [Электронный ресурс]: http://www.audiotracker.org/vigodsky_v_1/
6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2004. - 352 с.
7. Пономарев Я.А. Психология творения. Воронеж, 1999.- 205с.
8. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001.- 315 с.
9. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.: МГУ, 2004.-265 с.